

SHAXSDAGI G'AYRIIJTIMOIY XULQ-ATVORNI SHAKLLANTIRISHGA SABAB BO'LUVCHI OMMAVIY MADANIYAT ILLATLARI

Axmedov Baxodir Baxriddinovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Jinoyat protsessual huquqi
kafedrasida katta o'qituvchisi

Sayfiddinova Diyora Akmal qizi

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209578>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Xulq-atvor, ommaviy madaniyat, g'ayriijtimoiy xulq-atvordagi shaxs, huquqbuzarlik, huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxs, huquqbuzarliklar profilaktikasi, huquqiy ong va huquqiy madaniyat.

ABSTRACT

Ushbu maqolada zamonaviy xulq-atvor ko'rinishlari, shaxsdagi xulq-atvorni o'zgarishiga sabab bo'layotgan ommaviy madaniyatning ko'rinishlari yoritilgan. Shuningdek, chetdan kirib kelayotgan yot g'oyalar va illatlarning bizning davlatimizga ham bevosita ta'siri hamda shaxsdagi g'ayriijtimoiy xulq-atvorni shakllanishi tahlil qilingan.

Bugungi kunda respublikamizda yoshlar o'rtasida g'ayriijtimoiy xulq-atvor tarqalishini oldini olishga qaratilgan ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqiy-tarbiyaviy ishlar susaytirib yuborilganligi, ish bilan ta'minlash va boshqa muammolar qoniqarli darajada hal etilmayotganligi hamda nazorat qilish funksiyasining o'ta bo'shligi oqibatida ko'plab yoshlar tomonidan huquqbuzarlik va jinoyat sodir etish, giyohvandlik va ichkilikbozlikka berilib ketish, diniy aqidaparastlik yoki turli zararli oqimlar, guruhlar ta'siriga tushib qolish kabi salbiy holatlar tobora ko'paymoqda [1].

Diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya kabi jinoyatlar qatori "ommaviy madaniyat" ham yildan yilga kuchayib, odamzot asrlar davomida amal qilib kelgan e'tiqodlar, oilaviy qadriyatlarga putur yetkazmoqda. Mana shunday va boshqa ko'plab tahdidlar insoniyat hayotida jiddiy muammolarni keltirib chiqarayotgani ayni haqiqat va buni hech kim inkor eta olmaydi [2].

Hozirgi kunda millat ma'naviyatiga xavf solayotgan tahdidlardan biri "ommaviy madaniyat"dir "ommaviy madaniyat" XX asr o'rtalarida shakllangan fenomen bo'lib, unga qisqaroq va tushunarliroq qilib ta'rif beradigan bo'lsak, "ommaviy madaniyat" bizga chetdan kirib kelayotgan milliy va diniy qarashlarimizga yot ma'naviy va axloqiy illatlarni o'z ichiga olgan xurujlar yig'indisidir.

Ommaviy madaniyat – bu xalq madaniyati ma'lum qismi emas, balki omma ya'ni olamonga mo'ljallangan madaniyatdir. Ommaviy madaniyat hodisasi G'arb olamida XX asrning boshlarida paydo bo'ldi. Jamiyatning demokratlashuvi va ta'limning ommaviylashuvi

madaniyat sohasida zodagonlar monopoliyasining zaiflashuviga, uyg'ongan quyi tabaqalarning madaniy iste'moli oshishiga imkon yaratdi. Ommaviy madaniyat tushunchasi, xususan moda, hayot, sog'liqni saqlash mahsulotlari, arxitektura, professional sport, ommaviy badiiy madaniyat, estrada musiqasi, tasviriy san'at, ilm-fan, reklama, imidj yaratish, siyosat, texnologiyalar, kompyuter o'yinlari kabi voqealikalarni o'z ichiga oladi [3].

Amerikalik faylasuf va yozuvchi Duayt Makdonald "Ommaviy madaniyat jamiyat a'zolarining mutlaq ko'pchiligiga amal qiladi, inson dunyosining barcha ko'rinishlarida namoyon bo'ladi, ma'lum turmush tarzi va kiyim uslubidan tortib, turlarning ma'lum cheklovlarigacha, mafkuraviy tamoyillarga rioya qilishdan, yaqinlar o'rtasidagi maxsus munosabatlargacha o'z qoidalarini o'rnatadi" degan [4].

Ma'lumki, hozirgi kundagi ommaviy madaniyatning ko'p ulushini ma'naviy va axloqiy tubanlik illatlari tashkil qiladi. Ommaviy madaniyat madaniy ongini noto'g'ri shakllantiradi, milliy madaniyatni buzadi. Natijada axloqsizlik madaniyati paydo bo'lib, shaxsdagi g'ayriijtimoiy xulq-atvor shakllanib, u jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzadi hamda huquqbuzarlik yoki jinoyat sodir etish xavfini yuzaga keltiradi. Ayniqsa, bu inson hayoti, yoshlar tarbiyasiga juda katta ta'sir qiladi. Xususan, yoshlar ongini buzuvchi hamda ularni turli xil g'ayriijtimoiy xatti-harakat sodir etishiga undovchi chetdan kirib kelgan ommaviy madaniyatdan biri sifatida Kvadroberlikni olishimiz mumkin. Ommaviy madaniyatning ushbu ko'rinishi hozirgi kunda butun dunyoda o'zini namoyon qilayotganini ko'rmoqdamiz.

Kvadroberlik bu – submadaniyat, trend yoki norasmiy sport. Ommaviy axborot vositalari unga shunday ta'rif bersa-da, uning aniq nima ekanini hali bir so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Jamoatchilik bu borada turli fikrlilarga ajraladi: ba'zilar uni zararsiz xobbi desa, boshqalar qat'iy potentsial xavf sifatida baholamoqda [5].

O'zlikni izlash, o'zini namoyon qilish va ijtimoiy bosimdan qochish istagi bilan bog'liq bo'lgan murakkab ijtimoiy hodisa. Ushbu harakatlarning psixik jihatlarini tushunish – uning sabablari va oqibatlarini yaxshiroq anglashga yordam beradi. Shuningdek, bu dunyoda o'z o'rnini qidirayotgan bolalar va shunday toifadagi shaxslarni qo'llab-quvvatlash strategiyasini ishlab chiqishga turtki bo'ldi.

Bugungi kunga kelib esa ushu kvadrobiklar o'smirlar o'rtasida ommalashib ketdi va shu kabi voqealar Qozog'iston, Rossiya va Ukraina yoshlari orasida ham kuzatilgan. Qayd etilishicha, bunday nomaqbul harakatlar respublikamizda ham kuzatilmoqda. [5].

Asosan ushbu toifadagi shaxslarni ko'pchiligi oilada o'zlariga nisbatan yetarlicha mehr ololmaganligidan hamda jamiyatda hali hamon o'z o'rnini topib ulgurmaganlari tashkil qilmoqda. Ular oilasidan, do'stlar davrasidan o'sha e'tiborni ololmasdan, chetdan kirib kelgan yot g'oya va illatlarning ta'siriga tushib qolishi tez bo'lib, jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shaxsning bevosita shunday holatga kelishi uchun ham bir qancha obyektiv omillar sabab bo'lishi mumkin. Xususan:

- oiladagi moddiy qiyinchiliklar;
- ota-onaning ish yoki ro'zg'or yumushlari bilan qattiq bandligi sababli bolasiga yetarli darajada e'tibor qaratmayotganligi;
- oilaning to'liq emasligi (ota yoki onaning yo'qligi);
- oilada ziddiyatli vaziyatning mavjudligi;
- bolalarni o'ta darajada mobil aloqa vositalaridan ko'p foydalanishi;
- ota-onasining farzandiga erta hamma narsa bilan ta'minlab, mustaqil qilib qo'yishi;

- farzandining hayot tarzini nazorat qilmasligi kabi omillarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bugungi globallashuv davrida ma'naviy tahdidlarga qarshi yetarli imunitetning hosil bo'lmasligi aynan inson ichki dunyosining zaifligidan kelib chiqadi. Insonlarning din va dunyo haqida bilim darajasi yetishmasligi hamda to'g'ri taassurotga va ma'lumotga ega bo'lmasligi ma'naviy tahdidlar bo'roni ostida qolib ketishiga sabab bo'lmoqda. Ommaviy madaniyat ko'plab jamiyatlarni sun'iy, soxta ideallar bilan chalg'itibgina qolmasdan, butun insoniyat uchun muqaddas bo'lgan tabiiy juftliklarni inkor etadi, g'ayriinsoniy axloq va munosabatlarni qonuniylashtiradi hamda buni jamiyat ya'ni, omma oldida ko'z-ko'z qiladi.

Mamlakatimizda aholining ko'p qismini yoshlar tashkil qiladi. Hozirgi axborot rivojlangan asrda yoshlarni chetdan kirib kelayotgan axborot hurujlaridan himoya qilish, ularni barkamol, bilimli, har tomonlama sog'lom qilib tarbiyalash uchun milliy ma'naviyat va ma'rifatning roli beqiyosdir.

Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) "Hech bir ota-ona o'z farzandiga yaxshi tarbiya va go'zal odobdan buyukroq hadya bera olmas" deb marhamat qilgan. Yoshlarimizning siyosiy ongi baland, ma'naviy barkamol, sharqona odob-axloqli, faol, tashabbuskor, ma'suliyatli, ona vatanga sadoqatli bo'lib yetishishi jamiyat, uning taqdiri uchun g'oyat muhimdir [6].

Ma'lumki, tarbiyaning boshlang'ich nuqtasi bu –oila. Sharq xalqlari uchun oila muqaddas maskan hisoblanadi. Yoshlarni salbiy g'oyalar ta'siridan himoya qilishda, avvalo, biz ularda milliy o'zlikni anglash ishtiyoqini kuchaytirishimiz darkor. Chunki milliy o'zlikni anglashning o'zi g'oyaviy imunitet vazifasini o'taydi. Unda xalqimizning, millatimizning tub manfaatlari mujassamdir. Mafkuraviy imunitet kishining o'zi yashab turgan yurt qadriyatlarini, tarixiy-madaniy boyliklarini asrash, ularni ko'paytirish tuyg'usidir. Bugun kishilarda "Biz boy tarixga egamiz" degan quruq shiorlar bilan mafkuraviy imunitetni shakllantirish qiyin. Shu o'rinda, bugun biz "ommaviy madaniyat" ko'rinishida namoyon bo'layotgan g'oyaviy tahdidlarga qarshi kurashda quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratishimiz lozim:

- yoshlarni ommaviy madaniyat ta'siriga berilishlari hamda aqidaparastlar, giyohvandlik, jinoyatchilik yo'lga kirib ketishlarining oldini olishda ota-ona, maktab, litsey ma'sullari bilan hamkorlikda ish olib borish;
- ziyolilarni, ijtimoiy ongi yuqoriroq kishilarni hamkorlikka jalb etish;
- ijtimoiy fikrni shakllantirish;
- fuqarolar bilan jamiyat, davlat o'rtasida muloqot o'rnatish;
- u yoki bu g'oyalarni, asarlarni, turli guruhlar faoliyatini reklamalar yoki ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda yoritish;
- dunyoda kechayotgan jarayonlar, voqealar haqida holis xabarlar tarqatish;
- yoshlarda, xalqda, mamlakatda kechayotgan o'zgarishlarda faol ishtirok etish ishtiyoqini uyg'otish;

yoshlar ongida mafkuraviy bo'shliq paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik, ularda tashqi g'oyaviy ta'sir va hurujlardan himoya qiladigan mustahkam imunitetni shakllantirish [7].

REFERENCES:

1. Jinoyat sodir etgan shaxslarning yoshi bo'yicha tarkibi // <https://stat.uz/uz/rasmiy/statistika> (murojaat vaqti: 20.11.2024 y).

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IVqurultoyidagi nutqidan (From the speech of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev at the IV Congress of the Youth Social Movement "Kamolot"). Toshkent shahri, 2017 yil 30 iyun.
3. Diniy aqidaparastlik, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslari. O'quv qo'llanma, darslik. Toshkent-2021.
4. Internet manba: Patrik Jozef Byukenenning "G'arb inqilobi" maqolasi// <https://azbyka.ru/fiction/smert-zapada>
5. Рудевич И.. "Что такое квадробика: спорт это или нет. Почему квадробикку хотят запретит в России" Elektron manba: <https://iz.ru/1729910/naina-kurbanova/zhivotnyi-sport-pochemu-kvadrobiку-khotiat-zapretit-v-rossii> (murojaat vaqti: 02.11.2024 y)
6. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston ijodkorlar ziyolilar vakillari bilan o'tkazilgan ma'ruzasi. Xalq so'zi 04.08.2017.
7. Oyina.uz. "Submadaniyat, trend yoki sport - kvadrobika o'zi nima? U qanday ommalashmoqda?" Elektron manba: <https://oyina.uz/uz> (murojaat vaqti: 02.11.2024 y)

INNOVATIVE
ACADEMY